

DOSSIER

Tecnología y Territorio: Potenciando la Economía Social con Inteligencia Artificial

Technology and Territory: Empowering the Social Economy with Artificial Intelligence

Tecnologia e Território: Potencializando a Economia Social com Inteligência Artificial

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14502027> ARK-CAICYT: <https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25456318/fom1yu4ea>

Andrea Silvina Morales

Facultad de Ciencias Económicas y de Administración
Universidad Nacional de Catamarca, Argentina

Resumen. Este trabajo analiza el impacto transformador de la Inteligencia Artificial (IA) en la Economía Social, con un enfoque particular en contextos rurales. El estudio se centra en la implementación de IA en comunidades indígenas de la Provincia de Catamarca, Argentina, específicamente en la Región Oeste, donde la actividad artesanal de tejido de telar es predominante. Se utilizó una metodología mixta, de investigación combinando elementos metodologías cualitativa y cuantitativa para ofrecer una comprensión más completa de los fenómenos investigados. A través de la investigación realizada, se demuestra que la IA tiene el potencial de fortalecer los emprendimientos artesanales, mejorando la comercialización y abriendo nuevas oportunidades de desarrollo económico para estas comunidades. Asimismo, se identifican debilidades en términos de capacitación, seguridad y confianza en el uso de estas tecnologías. El estudio concluye que la IA no solo contribuye a la sostenibilidad de la economía social en estos territorios, sino que también promueve la inclusión digital y la autonomía económica de los artesanos rurales, facilitando una mayor integración al mercado que coadyuva a una mejora en sus condiciones de vida.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Economía Social, Artesanos Textiles, Comunidades Indígenas, Sostenibilidad.

Abstract. This paper analyses the transformative impact of Artificial Intelligence (AI) in the Social Economy, with a particular focus on rural contexts. The study focuses on the implementation of AI in indigenous communities in the Province of Catamarca, Argentina, specifically in the Western Region, where the handicraft activity of loom weaving is predominant. A mixed research methodology was used, combining elements of qualitative and quantitative methodologies to provide a more complete understanding of the phenomena investigated. Through the research conducted, it is demonstrated that AI has the potential to strengthen artisanal enterprises, improving commercialisation and opening up new economic development opportunities for these communities. It also identifies weaknesses in terms of training, safety and confidence in the use of these technologies. The study concludes that AI not only contributes to the sustainability of the social economy in these territories, but also promotes digital inclusion and the economic autonomy of rural artisans, facilitating greater market integration that contributes to an improvement in their living conditions.

Keywords: Artificial Intelligence, Social Economy, Textile Artisans, Indigenous Communities, Sustainability.

Resumo. Este trabalho analisa o impacto transformador da Inteligência Artificial (IA) na Economia Social, com um enfoque particular em contextos rurais. O estudo foca na implementação de IA em comunidades indígenas da Província de Catamarca, Argentina, especificamente na Região Oeste, onde a atividade artesanal de tecelagem em tear é predominante. Foi utilizada uma metodologia mista, combinando elementos de metodologias qualitativa e quantitativa para oferecer uma compreensão mais abrangente dos fenômenos investigados. Por meio da pesquisa realizada, demonstra-se que a IA tem o potencial de fortalecer os empreendimentos artesanais, melhorando a comercialização e abrindo novas oportunidades de desenvolvimento econômico para essas comunidades. Além disso, identificam-se fraquezas em termos de capacitação, segurança e confiança no uso dessas tecnologias. O estudo conclui que a IA não só contribui para a sustentabilidade da economia social nesses territórios, mas também promove a inclusão digital e a autonomia econômica dos artesãos rurais, facilitando uma maior integração ao mercado e ajudando a melhorar suas condições de vida.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Economia Social, Artesãos Têxteis, Comunidades Indígenas, Sustentabilidade.

a) Introducción

El objetivo de este artículo es compartir experiencias de aplicación de herramientas de Inteligencia Artificial (IA) inclusiva en comunidades rurales de la Provincia de Catamarca, de artesanos de tejido de telar de la Región Oeste Catamarqueño que permitió la adopción eficaz de tecnologías de IA, optimizando sus procesos, mejorando su competitividad y generando un impacto positivo en el mercado y la sociedad, coadyuvando al desarrollo territorial equitativo e inclusivo.

Las comunidades indígenas de Catamarca tienen una rica tradición en la producción artesanal de textiles mediante el uso del telar. Esta actividad no solo es una fuente de ingresos, sino también un basamento cultural que conecta generaciones. Sin embargo, los artesanos enfrentan desafíos relacionados con la comercialización de sus productos y la competencia en un mercado globalizado. En este contexto, la Inteligencia Artificial (IA) surge como una herramienta clave para potenciar esta economía local. Este artículo reflexiona cómo la IA puede ayudar a estas comunidades a mejorar la comercialización y generar valor en la economía social.

En ese sentido, se propone analizar y evaluar las aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) para actores de la economía social de territorios rurales de la Provincia de Catamarca, artesanos textiles, con el fin de identificar oportunidades y desafíos para su implementación exitosa, en consonancia con el desarrollo sostenible.

La labor desarrollada se enmarca en el proyecto de investigación titulado “Inteligencia Artificial para el fortalecimiento de la Economía Social: Estudio comparado de poblaciones de Latinoamérica” (Código: 02/Ñ362), financiado por la Universidad Nacional de Catamarca y ejecutado en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración. Cabe señalar que con la implementación de este proyecto se pretende contribuir al fortalecimiento de la economía social en tres países latinoamericanos, examinando la viabilidad de la aplicación de la IA en emprendimientos de las poblaciones de Catamarca (Argentina), Ocaña (Colombia) y Cuenca (Ecuador). Estas regiones comparten similitudes en cuanto a su geografía, recursos naturales, potencial turístico, ubicación geográfica, así como la integración de poblaciones rurales e indígenas, entre otros aspectos relevantes.

El citado proyecto se enfoca en dos aspectos principales. Por un lado, identificar y comprender las características y particularidades de la Economía Social en cada una de las áreas de estudio mencionadas. Por otra parte, indagar cómo la IA puede contribuir, transformar y potenciar al territorio, fortaleciendo a los emprendimientos locales, considerando aspectos económicos, sociales, geográficos, tecnológicos y éticos.

El concepto de economía social se refiere a formas de organización económica que buscan promover el bienestar colectivo y el desarrollo sostenible. En el caso de las comunidades indígenas de Catamarca, la producción textil es un claro ejemplo de una economía social enraizada en prácticas culturales tradicionales. La IA, en este contexto, no solo debe verse como una tecnología de automatización, sino como una herramienta que puede adaptarse a las necesidades de estas comunidades, respetando sus valores y tradiciones. La preservación de conocimientos ancestrales junto con la incorporación de nuevas tecnologías se convierte en una vía para la innovación social y el empoderamiento comunitario (Laville, 2020).

b) Marco Teórico

La intersección entre la Economía Social (ES) y la Inteligencia Artificial (IA) representa un campo emergente que combina valores ético-sociales con tecnologías avanzadas para enfrentar desafíos contemporáneos. Desde una perspectiva latinoamericana, esta integración ofrece oportunidades para el fortalecimiento de economías inclusivas y sostenibles, especialmente en contextos de desigualdad estructural. Este marco teórico explora cómo la ES, entendida como una alternativa transformadora al modelo hegemónico, puede dialogar con la IA para abordar las demandas de justicia social, con base en autores como Coraggio (2011), Singer (2002) y otros destacados pensadores.

La economía social y la inteligencia artificial (IA) son campos aparentemente distantes, pero convergen en varios aspectos clave. La economía social se centra en modelos económicos inclusivos, éticos y sostenibles, mientras que la IA plantea oportunidades para optimizar procesos y resolver problemas complejos, así como desafíos éticos en su implementación. En este marco teórico, se explorará cómo ambos campos pueden interactuar para potenciar un desarrollo económico más equitativo y humano.

b.1. Economía Social: Perspectiva Latinoamericana

La ES en América Latina se enmarca en un contexto de desigualdad socioeconómica y exclusión histórica, donde las organizaciones solidarias han emergido como respuesta a las fallas del mercado y del Estado. Coraggio (2011) la define como un conjunto de prácticas económicas orientadas a satisfacer necesidades humanas mediante la cooperación, la reciprocidad y la autogestión. Sus características principales incluyen:

- **Autonomía y participación comunitaria:** Los actores locales desempeñan un rol protagónico en la toma de decisiones.
- **Redistribución y equidad:** Las prácticas económicas priorizan la justicia social y la redistribución de recursos.
- **Sostenibilidad:** Se promueve un equilibrio entre los objetivos económicos, sociales y ambientales.

La ES no solo es un modelo económico alternativo, sino también una herramienta política para construir sociedades más justas y democráticas (Singer, 2002).

Según Coraggio (2011) esta economía es *social* porque produce sociedad y no sólo utilidades económicas, porque genera valores de uso para satisfacer necesidades de los mismos productores o de sus comunidades –generalmente de base territorial, étnica, social o cultural– y no está orientada por la ganancia y la acumulación de capital sin límites.

b.2. Inteligencia Artificial, un potencial transformador

La IA, entendida como el desarrollo de sistemas que emulan capacidades humanas como el aprendizaje, el razonamiento y la resolución de problemas (Russell & Norvig, 2020), ofrece herramientas que pueden revolucionar sectores económicos y sociales. Desde la perspectiva latinoamericana, el desafío es cómo estas tecnologías pueden contribuir al bien común sin reproducir desigualdades preexistentes.

Las aplicaciones de la IA incluyen:

- **Optimización de recursos:** Herramientas para mejorar la eficiencia en la producción y distribución.
- **Procesamiento masivo de datos:** Generación de información valiosa para la toma de decisiones.
- **Automatización de procesos:** Reducción de tareas repetitivas para liberar tiempo destinado a actividades creativas y comunitarias.

b.3. Economía Social e Inteligencia Artificial: un diálogo transformador.

La integración de la IA en la ES puede abordarse desde diversas dimensiones, entre otras, las siguientes:

1. **Fortalecimiento de redes locales:** Coraggio (2011) subraya la importancia de las redes comunitarias en la ES. La IA puede facilitar la interconexión de actores sociales mediante plataformas digitales que fortalezcan las cadenas de valor locales, favoreciendo la comercialización digital y potenciando los negocios.
2. **Inclusión y capacitación laboral:** Según Rodríguez (2018), la IA tiene el potencial de generar nuevas oportunidades laborales, siempre que se combinen con políticas activas de formación para sectores excluidos. Por ello podríamos pensar en el potencial de la IA para la formación del capital humano de las comunidades. Que, desde el sector público, las universidades, las organizaciones del tercer sector con apoyo del sector privado empresario, se desarrollen programas educativos basados en IA para capacitar a sus miembros en habilidades tecnológicas.
3. **Sistemas de gobernanza democrática:** Inspirado en el principio de autogestión, la IA puede utilizarse para diseñar sistemas de toma de decisiones más participativos, donde el análisis de datos contribuya a la transparencia y la rendición de cuentas. Una gobernanza eficaz de IA incluye mecanismos de supervisión que aborden riesgos como el sesgo, la violación de privacidad o el uso indebido de esta tecnología, a la par que se fomente la innovación y se genere confianza.
4. **Medición del impacto social:** Herramientas de análisis predictivo pueden evaluar el impacto de las iniciativas de ES en tiempo real, alineando sus objetivos con los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible).

b.4. Tensiones y desafíos

Aunque la convergencia entre IA y ES tiene un gran potencial, enfrenta obstáculos significativos:

1. **Acceso Inequitativo a la tecnología:** Las organizaciones de la ES, muchas veces ubicadas en contextos de vulnerabilidad, carecen de infraestructura tecnológica y recursos para implementar IA.
2. **Riesgo de centralización del poder:** Si la IA no se desarrolla de manera ética, podría perpetuar estructuras jerárquicas contrarias a los principios de la ES.
3. **Desafíos éticos y culturales:** Como advierte Bianchi (2019), la adopción de tecnología en América Latina debe ser contextualizada, respetando la diversidad cultural y los saberes locales.

b.5. Propuesta de modelo conceptual

Inspirado en Coraggio y otros autores, se propone un modelo de convergencia entre ES e IA basado en los siguientes aspectos fundamentales:

1. **Tecnología para el bien común:** Acceso a herramientas de IA para coadyuvar a la resolución de problemas sociales prioritarios con fomento de la equidad y el bien común.
2. **Participación inclusiva en el diseño de IA:** Incorporación de actores sociales en el diseño y monitoreo de algoritmos como también en la elección de las tecnologías
3. **Respeto por las particularidades culturales** de los actores sociales destinatarios o usuarios de tecnologías IA.
4. **Desarrollo de capacidades locales:** Implementar programas de formación que combinen habilidades tecnológicas con valores solidarios.
5. **Riesgos y desafíos éticos:** Sensibilizar sobre las debilidades y desafíos de la IA que se enfrentan actualmente.

c) Material y Método

Se utilizó una metodología mixta, enfoque de investigación que combina elementos de las metodologías cualitativa y cuantitativa en un solo estudio para ofrecer una comprensión más completa y rica de los fenómenos investigados. Se aplicó un Cuestionario o Encuesta, especialmente diseñado para relevar información objeto de estudio. Se llevaron a cabo entrevistas en profundidad con emprendedores de la Provincia de Catamarca.

El proyecto se enmarca en una investigación de tipo exploratoria y descriptiva, combinará las diferentes técnicas de la investigación social cuantitativa y cualitativa que se presentan a los investigadores desde la evolución lograda en esta disciplina. Asimismo, se emplearon técnicas de investigación-acción participativa (IAP) de la que resultó un diagnóstico de situación. Para evaluar la información se realizaron análisis de tipo cualitativo y cuantitativo; el primero recoge cifras o datos que son expresados en palabras y no en números. El segundo se refiere a términos numéricos, específicamente al tratamiento estadístico de los datos con el fin de determinar los valores numéricos que complementan el estudio realizado. En tal sentido se utilizó el Software Respecto al abordaje del análisis de los datos, se procesó la información receptada utilizando Python versión 3.8.16.

Se trabajó con una población de 156 emprendedores, artesanos de la Región Oeste Catamarqueño.

d) Resultados y Discusión

d.1. Distribución por género:

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de género de los emprendedores que respondieron el cuestionario (n=156).

Figura 1. Distribución por género

Fuente: Elaboración Propia

Según los datos surge que el 69 % son mujeres, lo que corresponde a aproximadamente 108 emprendedoras y el 31 % son hombres, lo que equivale a alrededor de 48 emprendedores.

Podemos inferir que se evidencia mayor participación femenina. En ese sentido, la mayoría de los emprendedores encuestados son mujeres, lo que indica un predominio de las mujeres dentro del grupo analizado.

Asimismo, podemos advertir que esta distribución puede deberse a posibles factores sociales o sectoriales, tales como:

- la naturaleza del sector al que pertenecen los encuestados. En ese sentido el sector de tejidos a telar al que pertenecen mayoritariamente los encuestados, tiene por tradición cultural y familiar una presencia destacada y mayor representatividad de las mujeres.
- la existencia de programas de apoyo dirigidos específicamente a mujeres rurales de la región. En efecto, surge que diversas participantes integran a un Proyecto de investigación y vinculación denominado Fortalecimiento de Mujeres Rurales de la Provincia de Catamarca, ejecutado en ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Catamarca.
- la ejecución de un programa de articulación interinstitucional denominado Diplomatura Tejido de Telar, que entre otros objetivos busca revalorizar a las artesanas de mayor edad, que se integran como capacitadoras de este programa que fomenta el rescate de técnicas ancestrales de tejido y bordado.

d.2. Distribución por rango etario

En el siguiente gráfico se muestra la distribución de edad de los emprendedores consultados (n=156).

Figura 2. Distribución por rango de edad.

Fuente: Elaboración Propia

d.3. Relación entre el rango de edad y el nivel de adopción de IA.

Se realizó una prueba de Chi-cuadrado para evaluar la relación entre el rango de edad y el nivel de adopción de IA.

Se definieron las siguientes Hipótesis:

- **Hipótesis Nula (H_0):** No hay relación significativa entre el rango de edad y el nivel de adopción de IA. Es decir, la distribución del nivel de adopción de IA es independiente del rango de edad.

- **Hipótesis Alternativa (H₁):** Existe una relación significativa entre el rango de edad y el nivel de adopción de IA. Es decir, la distribución del nivel de adopción de IA no es independiente del rango de edad.

Del análisis realizado surge que Chi-cuadrado: 6.1035 y p-value: 0.8065.

Teniendo en cuenta que el p-valor (0.8065) es mayor que el nivel de significancia ($\alpha = 0.05$), no podemos rechazar la hipótesis nula. Esto implica que no hay evidencia suficiente para establecer una relación significativa entre el rango de edad y el nivel de adopción de IA en el conjunto de datos analizado. En otras palabras, el nivel de adopción de IA parece ser independiente del rango de edad en la muestra examinada.

Aunque se podría esperar una mayor adopción de IA entre los grupos más jóvenes, los datos muestran que, en todos los rangos etarios, el uso de IA predominante es bajo.

Por su parte, podemos visualizar en Tabla de Contingencia la adopción de IA por rango de edad:

Tabla 1. Tabla de contingencia en proporciones: adopción de IA por rango de edad

Fuente: Elaboración Propia

A pesar de las expectativas de mayor adopción de IA entre los grupos más jóvenes, el análisis revela que el uso de IA es predominantemente bajo en todos los rangos etarios. Esto es consistente en la tabla de contingencia, donde el “nivel bajo” de adopción se muestra con valores significativamente altos.

d.4. Riesgos.

De acuerdo a los resultados obtenidos por parte de los artesanos podemos advertir que las razones del bajo uso de IA podrían estar vinculadas a los riesgos percibidos por los emprendedores, tales como el peligro de desinformación (28%), la falta de control de calidad sobre los contenidos generados (16.8%), la infracción de derechos de autor (14%),

y problemas relacionados con la protección y seguridad de los datos (14%). Además, existen otros factores adicionales que también contribuyen a esta situación, sumando un 6.5%. Estos riesgos reflejan una preocupación generalizada por los desafíos asociados con la adopción de IA.

Figura 3. Proporción de los riesgos percibidos de la IA.

Fuente: Elaboración Propia

Podemos advertir que los emprendedores dedicados a la actividad artesanal manifiestan los siguientes riesgos de la IA:

Peligro de desinformación (28%):

- Es la preocupación más destacada. Los artesanos temen que la IA genere información errónea o engañosa, lo cual podría afectar negativamente su reputación o la confianza de sus clientes.

Falta de control de calidad sobre los contenidos generados (16.8%):

- Existe incertidumbre sobre la capacidad de la IA para producir resultados consistentes y de alta calidad, lo cual es especialmente relevante para los artesanos, quienes suelen valorar la precisión y el detalle en su trabajo.

Infracción de derechos de autor (14%):

- Los artesanos ven en la IA un posible riesgo de plagio o uso indebido de diseños, ideas o productos que podrían vulnerar sus derechos creativos.

Protección y seguridad de los datos (14%):

- La preocupación por la seguridad de la información personal y empresarial refleja un temor a posibles violaciones de privacidad o mal uso de datos sensibles.

Otros factores adicionales (6.5%):

- Aunque menos significativos en porcentaje, incluyen elementos no especificados que pueden estar relacionados con la falta de formación en el uso de IA, resistencia al cambio o costos asociados.

En definitiva, estos factores reflejan una preocupación generalizada sobre los posibles riesgos y desafíos que plantea la adopción de IA en los emprendimientos. La desconfianza en la capacidad de la IA para manejar adecuadamente la información y garantizar la seguridad explican en parte, por qué muchos emprendedores optan por no implementar estas tecnologías. Asimismo, bajo uso de IA y la desconfianza general podrían estar vinculados a la falta de conocimiento sobre la tecnología, exacerbado por la ausencia de programas de capacitación y formación adecuados.

Estos resultados ponen de manifiesto, entre otros aspectos, los siguientes:

- **Preocupaciones generalizadas:** Los porcentajes altos en varias categorías indican que las inquietudes sobre la IA son diversas y no se limitan a un solo problema. Esto evidencia una desconfianza subyacente hacia estas tecnologías.
- **Desafíos para la adopción de IA:** Estas percepciones iniciales limitan el potencial de los artesanos para beneficiarse de herramientas de IA que podrían optimizar procesos creativos, mejorar su alcance de mercado o aumentar la eficiencia.
- **Necesidad de formación y sensibilización:** Se refuerza la necesidad de implementar programas educativos de utilización de IA que desmitifiquen los riesgos percibidos y ofrezcan estrategias prácticas para mitigar problemas como la desinformación, el control de calidad y la protección de datos.
- **Enfoque en soluciones éticas:** Deben promoverse enfoques transparentes y éticos y que refuercen la importancia de la seguridad de la información.

d.5. Aplicaciones de IA.

Al exponer a los emprendedores al potencial de la IA y mostrarles diversas aplicaciones, se observa un interés creciente en su uso. Aproximadamente el 22.1% de los emprendedores manifestaron que utilizarían la IA para marketing, mientras que el 15.8% la emplearía para la creación de imágenes y la búsqueda de información. Además, un 14% estaría interesado en usarla para la creación de sitios web, el 12.2% para la generación de textos, y el 8.6% para mejorar la visibilidad de sus sitios. También hay un 11.7% de emprendedores interesados en otras aplicaciones de la IA.

Figura 4. Aplicaciones principales de la IA

Fuente: Elaboración Propia

Se identifican las siguientes áreas clave de interés por parte de los encuestados:

- **Marketing (22.1%):** Es la aplicación más destacada, probablemente porque el marketing digital y la segmentación de mercado son esenciales para la expansión de los negocios. En tal sentido se les explicó durante los talleres de sensibilización y formación que la IA permite optimizar campañas publicitarias, personalizar contenido para clientes y analizar el comportamiento del consumidor de manera más precisa.
- **Creación de imágenes y búsqueda de información (15.8%):** Este interés sugiere que valoran la capacidad de la IA para facilitar procesos creativos y acceder rápidamente a datos relevantes. Esto incluye diseño gráfico automatizado, generación de imágenes promocionales y búsqueda de tendencias de mercado.
- **Creación de sitios web (14%):** Reconocen el valor de la IA para simplificar el diseño y desarrollo de sitios web funcionales y atractivos, una necesidad clave para aumentar su presencia digital. Se demostró en los talleres formativos, cómo podían personalizarse páginas web para sus emprendimientos.
- **Generación de textos (12.2%):** La capacidad de la IA para producir contenido escrito de calidad, como descripciones de productos, publicaciones en redes sociales y artículos, atrajo a los emprendedores quienes destacaron como ventajas principales la reducción de tiempos y de costos. Cabe señalar además que el grupo encuestado, mayoritariamente, solo tiene estudios primarios y se identificó una persona que no sabía leer ni escribir.
- **Mejora de la visibilidad de sitios web (8.6%):** Aunque menos prioritaria, esta aplicación refleja el interés por herramientas de optimización para motores de búsqueda (SEO) que mejoren el tráfico y la competitividad en línea.
- **Otras aplicaciones (11.7%):** Este porcentaje representa un interés en usos más especializados o personalizados, como la automatización de la atención al cliente, el análisis avanzado de datos o la personalización de experiencias de usuario.

Lo antes expuesto demuestra el interés en aplicaciones específicas. En efecto, a pesar de la desconfianza general inicial, un número considerable de emprendedores muestra interés en aplicaciones específicas de IA. Esto indica un potencial de adopción que podría ser explotado. Asimismo, cabe señalar que, de acuerdo a los resultados iniciales y con la finalidad de aproximar a los destinatarios al conocimiento de la IA, se implementaron desde los meses de junio a septiembre de 2024, talleres de sensibilización, formación y aplicación de IA. Los destinatarios de los mismos fueron artesanos del Oeste Catamarqueño que cursan la Diplomatura de Tejido de Telar de la Universidad Nacional de Catamarca. Cabe destacar que dicha formación se integró además a los módulos de Costos, Marketing, Marketing digital y Asociativismo, Los talleres permitieron a los emprendedores aplicar en cada uno de los encuentros, la IA para diversas actividades de sus emprendimientos, tales como: -Diseño de logos, -Generación de textos prototipos, -Diseño de Página de Web, - Registros administrativos contables básicos, entre otras.

d.6. Relación de pago para la implementación de IA.

Menos de la mitad de los emprendedores estaría dispuesto a pagar por la implementación de IA en sus negocios. Sin embargo, si la IA se ofreciera de forma gratuita, el interés en su adopción casi alcanzaría el 100%, sugiriendo que el costo es una barrera significativa.

Figura 5. Utilización de IA Paga.

Fuente: Elaboración Propia

Podemos advertir que se evidencia:

1. Baja disposición a pagar por la implementación de IA:

- Menos de la mitad de los emprendedores están dispuestos a invertir en soluciones de IA, lo que indica que perciben el costo como una barrera significativa.
- Esto podría reflejar:
 - Falta de recursos económicos para implementar estas tecnologías.
 - Incertidumbre sobre el retorno de inversión.
 - Prioridad de otras áreas donde invertir los recursos disponibles.

2. Alta receptividad si la IA fuera gratuita:

- Si se eliminara el costo, **casi el 100%** de los emprendedores consideraría adoptar la IA. Esto sugiere un interés generalizado en las ventajas que la IA podría aportar, pero una resistencia ligada a restricciones financieras.
- Este dato resalta que el problema no es la falta de interés o comprensión del valor de la IA, sino la accesibilidad económica.

d.7. Limitaciones

A pesar de los resultados positivos, el principal desafío sigue siendo la infraestructura tecnológica y la capacitación en estas comunidades rurales. Si bien la IA ha demostrado ser eficaz, es necesario continuar con la inversión en educación digital y garantizar que las comunidades tengan acceso a internet de calidad. Además, es fundamental mantener un equilibrio entre la innovación tecnológica y la preservación de los valores culturales y sociales de estas comunidades.

d.8. Recomendaciones

En base al trabajo realizado se formulan las siguientes recomendaciones para incentivar el uso de Inteligencia Artificial en la Economía Social:

- Implementar programas de capacitación: Desarrollar y ofrecer programas de capacitación accesibles y adaptados a las necesidades específicas de los emprendedores. Estos programas deben abordar tanto la comprensión básica de la IA como sus aplicaciones prácticas en el contexto de los emprendimientos.
- Promover la accesibilidad tecnológica mediante herramientas de IA fáciles de usar de acuerdo a las necesidades y recursos de los emprendedores.
- Mostrar casos de éxito: Presentar estudios de caso y ejemplos concretos de cómo la IA ha beneficiado a empresas similares puede ayudar a reducir el escepticismo y demostrar el valor práctico de la tecnología.
- Ofrecer pruebas gratuitas: Implementar modelos de prueba gratuitos o de bajo costo para que los emprendedores puedan experimentar con la IA antes de comprometerse a una inversión significativa. Esto permitiría a los emprendedores evaluar la tecnología en un entorno sin riesgos.
- Proporcionar recursos y soporte: Facilitar el acceso a recursos educativos, tutoriales y soporte técnico para ayudar a los emprendedores a superar los desafíos iniciales asociados con la adopción de IA.
- Abordar las preocupaciones de seguridad: Trabajar en la creación de soluciones que garanticen la protección de datos y el cumplimiento de normativas, y comunicar claramente estas garantías a los emprendedores para reducir la preocupación sobre la seguridad y la privacidad.
- Fomentar la comunidad y el networking: Crear espacios para que los emprendedores compartan experiencias y conocimientos sobre la adopción de IA, y conecten con expertos y proveedores de tecnología para obtener asesoramiento y apoyo.

e. Conclusiones:

La economía social y la inteligencia artificial (IA) son campos aparentemente distantes, pero convergen en varios aspectos clave. La economía social se centra en modelos económicos inclusivos, éticos y sostenibles, mientras que la IA plantea oportunidades para optimizar procesos y resolver problemas complejos, así como desafíos éticos en su implementación. En este contexto, se exploró cómo ambos campos pueden interactuar para potenciar un desarrollo económico más equitativo y humano.

El uso de la IA en estas comunidades del Oeste Catamarqueño ha tenido un impacto social profundo. La inclusión digital ha permitido que los artesanos indígenas no solo preserven su cultura, sino que también mejoren su autonomía económica y social. Además, la IA ha permitido que las mujeres artesanas, tradicionalmente excluidas de los espacios económicos más formales, puedan acceder a oportunidades laborales y fortalecer su rol en la comunidad.

La IA ha facilitado una mejor experiencia de comercialización para los artesanos de la Provincia de Catamarca. La incorporación a redes sociales y su fortalecimiento a través de la IA permitió mejoras en la planificación en términos de demanda y producción. La utilización de IA permitió que los artesanos puedan ser visualizados en mercados locales, nacionales e internacionales.

Los resultados demuestran que la IA es una herramienta para potenciar emprendimientos, fortalecer la comercialización y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico para estas comunidades. No obstante, se detectan debilidades de capacitación, seguridad y confianza.

Teniendo en cuenta el trabajo en territorio se concluye que la IA contribuye a la sostenibilidad de la economía social de los artesanos y fomenta la inclusión digital y la autonomía económica en territorios rurales. En efecto, la Inteligencia Artificial es una herramienta valiosa para fortalecer la Economía Social, permitiendo posicionar negocios, aumentar ingresos y disminuir la brecha digital.

La experiencia de aplicar la inteligencia artificial en las comunidades artesanas de Catamarca demostró que es posible integrar tecnología moderna en un contexto culturalmente sensible. La IA ha permitido a estas comunidades fortalecer su economía social, mejorar su acceso a mercados globales y preservar sus tradiciones.

No obstante lo antes expuesto, es necesario adoptar un enfoque que respete las particularidades culturales mientras se introducen herramientas tecnológicas que puedan potenciar el desarrollo territorial.

La labor desarrollada permitió aportar al progreso económico con equidad, siempre teniendo en cuenta que el conocimiento y la investigación son la base del desarrollo territorial.

Referencias

- Coraggio, J. L. (2011). *Economía social y solidaria: El trabajo antes que el capital*. Editorial Abya-Yala.
- Crawford, K. (2021). *Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence*. Yale University Press.
- Laville, J.-L. (2005). *La economía solidaria: Una perspectiva internacional*. Fondo de Cultura Económica.
- Pérez, C. & Gutiérrez, M. (2019). desarrollo territorial y nuevas tecnologías: oportunidades y desafíos. Editorial universitaria.
- Rifkin, J. (2014). *La Sociedad de Coste Marginal Cero*. Planeta.
- Rodríguez, P. (2018). *Inteligencia artificial: Como cambiará el mundo y tu vida* (2 ed.). Barcelona, España: Deusto.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Laville, J. J. (2004). El marco conceptual de la Economía Solidaria”, en Laville, J. J. (comp.): *Economía Social y Solidaria. Una visión europea*, Altamira-UNGS-Fundación OSDE, Buenos Aires.